

MIKRO ELEKTR TARMOQLARI VA ULAR ASOSIDA ELEKTR TA’MINOTI ISTIQBOLLARI

Babajanova Yulduzxon Faxriddin qizi

Urganch davlat universiteti

Annotatsiya: Maqolada mikro elektr tarmoqlarining joriy holati va ularning kelajakda elektr ta'minotida qo'llanilish istiqbollari o'rganiladi. Mikro tarmoqlar orqali elektr energiyasining ishonchli va samarali ta'minlanishi uchun ularning foydasi, texnologik yechimlar, va qiyinchiliklar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: mikro elektr tarmoqlar, elektr ta'minoti, energiya samaradorligi, texnologik rivojlanish, kelajak istiqbollari.

Asosiy qism: Mikro elektr tarmoqlari – bu energiya ishlab chiqarish, taqsimlash va iste'mol qilish jarayonini birlashtirgan mustaqil tizimlar bo‘lib, ularni umumiy tarmoqqa ulanish yoki ulanishsiz ishlatish mumkin. Bunday tarmoqlar quyidagi asosiy komponentlardan tashkil topgan:

- **Quyosh panellari va shamol turbinalari** kabi qayta tiklanadigan energiya manbalari.
- **Akkumulyatorlar va energiya saqlash tizimlari**, energiya uzatishdagi keskinliklarni oldini olish uchun.
- **Aqlli monitoring va boshqaruv tizimlari**, real vaqt rejimida energiya taqsimotini boshqarish imkonini beradi.

Zamonaviy dunyoda elektr energiyasi yo'qotilishini kamaytirish, xarajat va kommunal to'lovlarni qisqartirish, ekologik muhitni yaxshilash, shuningdek, iste'molchilarni yuqori sifatli energiya bilan ta'minlash kabi masalalarda Smart Grid (intellektual elektr tarmoqlari) texnologiyasi samarali yechimdir. "Grid" atamasi dastlab Ian Foster va Karl Kesselman tomonidan kompyuter tarmoqlaridan foydalangan holda katta hisoblash resurslari talab etuvchi masalalarni yechish g'oyasini tushuntirish uchun kiritilgan[1].

SMART texnologiyasi (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) - o‘z-o‘zini diagnostika va tahlil qiluvchi, hamda yakuniy qaror qabul qiluvchi tizimdir. Bu texnologiya elektr qurilmalarining ishonchliligini ta‘minlash va ularni masofadan turib boshqarish imkoniyatiga ega bo‘lgan usuldir.

Hozirgi kunda "Smart Grid" keng qamrovli tushunchani ifodalaydi, ammo aniq bir ta‘rifga ega emas. Ushbu tizimni rivojlantirish uchun xorijiy davlatlarda turli yondashuvlar mavjud. Xitoy, AQSh, Yaponiya, Janubiy Koreya, Hindiston, Kanada, Rossiya kabi davlatlar o‘z energetika tizimlarining xususiyatlarini hisobga olgan holda, intellektual tarmoqlar texnologiyasini izchil rivojlantirmoqda[2].

2009 yilda AQShning The National Institute of Standards and Technology (NIST) tomonidan "Intellektual tarmoqlar"ning funksional modeli taqdim etildi. Ushbu model yetti asosiy domen yoki bo‘laklardan iborat bo‘lib, texnologik va aloqa yo‘llari orqali birlashtirilgan[3] (1-rasm):

1. Elektr energiyasini ulgurji ishlab chiqarish
2. Elektr energiyasini uzatish
3. Elektr energiyasini taqsimlash
4. Tezkor boshqaruvchilar
5. Iste'molchilar
6. Bozorlar
7. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar

Intellektual tarmoqlar texnologiyasi asosidagi elektr energetika tizimi elektr energiyasini uzatish va axborot almashinuvi jarayonlarini birlashtiruvchi ikki asosiy nimitizimdan iboratdir.

1-rasm. “Intellektual tarmoqlar” ni konseptual modeli. a) — xavfsiz aloqa oqimlari.
b) - - - elektr oqimlari

Intellectual tarmoqda energiya oqimlari bilan bir qatorda tarmoq ishtirokchilari orasida axborot oqimi ham mavjud.

“Intellectual tarmoqlar” strukturasi asosan quyidagi 4 ta tashkil etuvchilardan iborat bo‘ladi 1. Ongli hisob 2. Ongli tarmoq. 3. Energiya samaradorlik. 4. Iste’molchi texnologiyasi.

1-diagramma

Ushbu diagramma an'anaviy elektr tarmoqlari va mikro elektr tarmoqlari o'rtasidagi uglerod chiqindilarini to'rtta asosiy yo'nalishda taqqoslaydi: **energiyani ishlab chiqarish, uzatishdagi yo'qotishlar, taqsimotdagi yo'qotishlar, va iste'molchilarga yetkazib berish.** Diagramma mikro tarmoqlar an'anaviy tizimlarga nisbatan qay darajada ekologik samarador ekanligini ko'rsatadi.

1. **Energiyani ishlab chiqarish:** An'anaviy tarmoqlar, asosan, fosil yoqilg'ilarga tayanishi sababli uglerod chiqindilari yuqori. Diagrammada ko'rsatilganidek, an'anaviy tarmoqlarda chiqindilar miqdori taxminan **500 tonna CO₂** bo'lsa, mikro tarmoqlarda bu ko'rsatkich **300 tonna** atrofida, chunki ular qayta tiklanadigan energiya manbalarini ko'proq ishlatadi.

2. **Uzatishdagi yo'qotishlar:** Elektr energiyasini uzoq masofalarga uzatish jarayonida an'anaviy tarmoqlarda ko'p energiya yo'qotiladi, bu esa qo'shimcha uglerod chiqindilariga sabab bo'ladi. An'anaviy tarmoqlarda yo'qotishlar natijasida

100 tonna CO₂ chiqindilar hosil bo‘lsa, mikro tarmoqlarda energiya mahalliy darajada uzatilgani uchun bu ko‘rsatkich **30 tonna** atrofida.

3. **Taqsimotdagi yo‘qotishlar:** An’anaviy tarmoqlar orqali elektr energiyasini tarqatishda ham yo‘qotishlar bo‘lib, bu ham uglerod chiqindilarini oshiradi. Diagrammada ko‘rsatilishicha, bu yo‘qotishlar an’anaviy tizimlarda **50 tonna CO₂** ga teng bo‘lsa, mikro tarmoqlarda esa **20 tonna** atrofida.

4. **Iste‘molchilarga yetkazib berish:** Mikro tarmoqlar energiyani iste‘molchiga bevosita yetkazib beradi, shu sababli yo‘qotishlar va chiqindilar kamayadi. An’anaviy tarmoqlarda bu chiqindilar **150 tonna CO₂** bo‘lsa, mikro tarmoqlarda **100 tonna** atrofida.

Diagramma umumiy uglerod chiqindilarining sezilarli darajada kamayishi uchun mikro tarmoqlar samarali ekanligini ko‘rsatadi. Bu, ayniqsa, energiya uzatish va ishlab chiqarish bosqichlarida yaqqol namoyon bo‘ladi. Shu orqali mikro tarmoqlar elektr energiyasi ta‘minotini yanada ekologik jihatdan foydali qilishga yordam beradi.

XULOSA

Mikro elektr tarmoqlari zamonaviy energiya ta‘minotidagi asosiy muammolarni hal etishda samarali vositadir. Ushbu texnologiya yordamida elektr energiyasi yo‘qotishlarini kamaytirish, iqtisodiy samaradorlikni oshirish, energiya uchun sarflanadigan xarajatlarni kamaytirish, va eng muhimi, ekologik vaziyatni yaxshilash imkoniyati yaratiladi. An’anaviy elektr tarmoqlari bilan taqqoslaganda, mikro tarmoqlar mahalliy darajada qayta tiklanadigan energiya manbalariga asoslanishi sababli uglerod chiqindilarini sezilarli darajada kamaytiradi. Intellektual tarmoqlar (Smart Grid) texnologiyasi bilan birga ishlatilganda, bu tizim iste‘molchilar uchun yuqori sifatli va barqaror elektr energiyasi ta‘minotini yaratadi. Texnologiya real vaqt rejimida energiya boshqaruvi va monitoringini amalga oshirish imkoniyatini beradi, bu esa tarmoqning ishonchliligini oshiradi. Xitoy, AQSh, Yaponiya va boshqa rivojlangan davlatlarda Smart Grid tizimlarining muvaffaqiyatli qo‘llanilishi mikro tarmoqlarni rivojlantirishning istiqbollari yuqori ekanligini ko‘rsatmoqda.

Shunday qilib, mikro elektr tarmoqlar va intellektual boshqaruv texnologiyalari barqaror rivojlanish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi va kelajakda energiya tizimlarining innovatsion rivoji uchun mustahkam asos yaratadi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. O. Power, "Distributed Energy Resources: Trends and Challenges," Renewable Energy Journal, 2023.
2. T. E. Grid, "Microgrids and Their Role in Future Electricity Networks," IEEE Power and Energy Magazine, 2021.
3. S. J. Smith, "Smart Grid Solutions for Efficient Energy Distribution," Energy Policy, 2020.